

TASVIRIY SAN'AT VA TA'LIM TARBIYA UYG'UNLIGI

Abdullayev Akbar Hikmatovich
Navoiy davlat universiteti "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi"
kafedrasi dotsenti, t.f.n.

Annotasiya: Ushbu maqolada bugungi global axborot almashinuvi davrida yoshlarni ma'nan yetuk va barkamol avlod vakillari etib tarbiyalashda boshqa muhim fanlar qatorida "Tasviriy san'at" fanining ahamiyati va uning o'ziga xos xususiyatlari hamda tasviriy san'atni yoshlar hayotida tutgan urni haqida suz boradi.

Kalit suzlar: san'at, tasvir, vositasi, o'rta asrlar, adabiyot, garb, tasviriy san'at, yozuv, ichki to'zilish, rangtasvir, o'z fikr, g'oyalari, ijodiy, dinamik, madaniyat, ma'rifat, manaviyat.

ГАРМОНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

Абдуллаев Акбар Хикматович Доцент кафедры «Изобразительное искусство и инженерная графика» Навоийского государственного университета, кандидат педагогических наук

Аннотация: В данной статье рассматривается значение предмета «Изобразительное искусство» в духовно-нравственном воспитании молодёжи в эпоху глобального обмена информацией. Раскрываются особенности изобразительного искусства и его роль в формировании мировоззрения и культурного развития подрастающего поколения.

Ключевые слова: искусство, изображение, средство, Средние века, литература, Запад, изобразительное искусство, письменность, внутренняя структура, живопись, собственное мнение, идеи, творчество, динамика, культура, просвещение, духовность.

HARMONY OF FINE ARTS AND EDUCATION

Abdullayev Akbar Hikmatovich Associate Professor, PhD in
Pedagogical Sciences Department of "Fine Arts and Engineering Graphics",
Navoi State University

Annotation: This article discusses the significance of the subject "Fine Arts" in the spiritual and moral upbringing of youth in the era of global information exchange. It highlights the distinctive features of fine arts and their important role in shaping the worldview and cultural development of the younger generation.

Keywords: art, image, means, Middle Ages, literature, West, fine arts, writing, internal structure, painting, personal opinion, ideas, creativity, dynamics, culture, enlightenment, spirituality.

Bugungi global axborot almashinuvi davrida yoshlarni ma'nan yetuk va barkamol avlod vakillari etib tarbiyalashda hamda ularning tasavvur dunyosini boyitish shuningdek barcha ommoviy vaxborot vositalaridagi turli ma'lumotlarni to'g'ri talqin qilaolishlarida "Tasviriy san'at" fanining ahamiyati juda muhim hisoblanadi. ayniqsa bugungi tahlikali zamonda yosh avlodni barkamol, yetuk qilib tarbiyalash insoniyatning oldiga qo'ygan eng muhim maqsadlaridan biri ekanligi hichkimga sir emas. Muhtaram prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Adabiyot san'at va madaniyat yashasa, millat va xalq bezavol yashaydi!". Tasviriy san'at bilan shug'ullanish yoshlarga estetik zavq bag'ishlashi bilan bir qatorda ularning ichki dunyosini boyitishga kata hissa qo'shadi. Tasviriy san'at yoshlarga atrofdagi mavjud ranglarni xilma-xilligini ko'ra olish, dunyo go'zalliklarini his qilish uchun yaqindan yordam beradi. Insoniyat yaratilibdiki, uning hayotida tasviriy san'atning ilk belgilari paydo bo'la boshlagan hamda yillar davomida rivojlanib, bugungi kunda necha-necha insonlarning sevimli kasbi va hayot mazmuniga aylanib ulgiran.

Tasviriy san'at bilan shug'ullanuvchi yoshlar o'z fikr va g'oyalarini ijodiy va dinamik tarzda ifodalay oladilar. Ushbu ifoda shakli yoshlarning turli javhalarda samarali muloqot qilishlariga yordam berishi bilan bir qatorda ularni tanqidiy fikrlashlarini kengaytirishga kata xizmat qiladi. O'zbekistonda tasviriy san'atni o'qitish dasturini tadbiiq etish o'quvchilarga turli san'at turlarini o'rganishlari uchun zamin yaratish, ulardada ijodkorlik va innovatsiya tuyg'usini rivojlantiradi desak hichqanaqa mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. Ta'lim sohasida tasviriy san'atni o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashda hal qiluvchi o'rin tutadi. Rasm va haykaltaroshlik kabi fanlar tasviriy san'at o'quvchilarning o'z fikrlarini ijodiy ifodalashiga, o'z his-tuyg'ulari va g'oyalarini tasviriy shaklda kashf etishga yordam beradi. O'zbekistonda tasviriy san'atning ta'lim tizimidagi o'rni yuqori baholanadi, chunki u o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini oshirish bilan birga, ularning har tomonlama rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Tasviriy san'atning ta'limda muhim ahamiyat kasb etishining o'ziga xos sabablaridan biri, talabalarda ijodkorlikni, tasavvurni uyg'otadi. Badiiy faoliyat bilan shug'ullanib, o'quvchilar turli nuqtai nazarlarni o'rganish, tanqidiy fikrlash va muammolarga innovatsion echimlarni topish mumkin. Bu esa ijodiy fikrlashlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, tasviriy san'at o'quvchilarning samarali muloqot qilish qobiliyatini oshiradi. Vizual hikoya orqali talabalar o'z fikrlari va his-tuyg'ularini tasvirlar vorqali ifoda eta oladilar. Bu ularga nafaqat o'zlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi, balki boshqalar bilan yanada chuqurroq aloqada bo'lish imkonini beradi. Vizual tasvirlarni yaratish va talqin qilish orqali o'quvchilar o'zlarining muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishlari va o'z fikrlarini ishonchli ifodalashni o'rganishlari mumkin. Tasviriy san'at o'quvchilarning kuzatish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda ham katta ahamiyatga ega.

O'quvchilar badiiy faoliyat bilan shug'ullansa, ular tafsilotlarga e'tibor berishni, tevarak-atrofdagi dunyoni diqqat bilan kuzatishni, tasviriy ma'lumotlarni samaraliroq tahlil qilishni o'rganadilar. Bu ularga hayotlarining turli jabhalarida ko'proq idrok etadigan va muammolarni yaxshiroq hal qilaoladigan shaxslarga aylanishlariga yordam beradi.

Bugungi kunda boshqa sohalar bilan hamohang tarzda ta'lim tarbiya va san'at sohalarida ham tub o'zgarishlar davri kechmoqda. Bu o'zgarishlar yosh avlodda nafaqat nazariy bilimlarni egallash, balki ularni amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirish va takomillashtirishni ham taqozo etadi. Ijtimoiy-madaniy, ma'naviy-ma'rifiy ahamiyatga molik bo'lgan bu tadbirni amalga oshirishga ko'p yillar davomida milliy bo'lib kelgan xalqimizning madaniy va mayishiy hayotga keng tatbiq etilgan go'zal xunarlaridan biri tasviriy san'atni o'rgatish va u soha bo'yicha bo'lg'usi tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash muammosi ham hozirgi kunda juda katta ijtimoiy pedagogik ahamiyatga egadir. Respublikamizning kelajakda buyuk mamlakatga aylanishi, jaxonning rivojlangan davlatlari qatoriga qo'shilishida xalqimiz madaniyati, ma'rifati, san'ati va manaviyatining roli beqiyosdir. Xalqimiz ma'naviyat va madaniyatini boyitishda tasviriy san'atning ham o'z o'rnini bor. Hozirgi davrda har sohada bo'lgani kabi tasviriy san'atda ham katta o'zgarishlar bo'lmoqda. Musavvir so'zsiz, tasviriy san'atning ifoda vositalari haqida chuqur ma'lumotga ega bo'lishi, turli badiiy materiallarning xususiyatlari va ulardan foydalanish yo'llarini mukammal egallashlari kerak.

Ma'lumkiy tasviriy san'at o'quvchilarni kuzatish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. O'quvchilar badiiy faoliyat bilan shug'ullansalar, ular tafsilotlarga har bir narsaga e'tibor berishni, tevarak-atrofdagi narsalarni diqqat bilan kuzatishni, tasviriy ma'lumotlarni samaraliroq tahlil qilish kunikmalariga ega bo'lib boradilar. Bu ularga hayotlarining turli jabhalarida idrok etadigan shaxslarga aylanishlari va muammolarni yaxshiroq hal qilishlariga yordam berish bilan bir qatorda ularga madaniy ong va qadrlash tuyg'usini keng rivojlantirishlariga yordam beradi. Turli madaniyatlar va davrlarning san'at asarlarini o'rganish va tahlil qilish orqali o'quvchilar inson ifodasining boy xilma-xilligini chuqurroq tushinishlari mumkin. Bu ularni nafaqat madaniy farqlarni hurmat qilish va qadrlashga undaydi, balki ularni yangi g'oyalar va istiqbollarni o'rganishga undaydi. Bundan tashqari, tasviriy san'at yoshlarda muvaffaqiyat va o'ziga ishonch hissini uyg'otadi. o'quvchilar o'zlari faxrlanadigan san'at asarlarini yozganda, ular muvaffaqiyat va qoniqish hissini tuyadilar. Bu ularning o'ziga bo'lgan ishonch va hurmatini yanada oshiradi va ularni turli janirlarda asarlar yozishda davom ettirishga undaydi. Tasviriy san'atga qiziquvch yoshlarning nozik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ular rasm chizish, haykaltaroshlik kabi mashg'ulotlar bilan shug'ullansalar o'z harakatlarini yanada aniqroq nazorat qilishni va turli materiallarni samarali boshqarish kunikmalarini shakllantirib boradilar. Bu ularga kundalik hayotning ko'plab jabhalari uchun zarur bo'lgan epchillikni muvofiqlashtirishni yaxshilashga yordam beradi va ularning mukammal rivojlanishini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Adabiyotlar.

1. Oydinov.N. O'zbekiston tasviriy san'ati tarixidan lavhalar.-T: O'qituvchi, 1997.
2. Umarov.A. Ahmedov M. Tasviriy san'at atamalarining izohli lug'ati.-O'z. 1998.
3. Usmonov O. Komoliddin Behzod va uning naqqoshlik maktabi.-T Fan. 1997.
4. Sharq miniatyura maktablari.-Toshkent: G'ofur G'ulom, 1989.
5. Oydinov N. Rassom o'qituvchilar tayyorlash muammolari.-T O'qituvchi. 1997.
6. Sh. Bobonazarov. Sh.Jalolov.Etnomadiy fenomenon sifatida nuza san'atlari. Published by: TRANS Asian Research Journals AJMR: asianjournal ofmultidimensional Research Osiyo ko'p o'lchovli tadqiqot jurnali (AJMR) Impact Factor: SJIF 2021 = 7. 699 05 -may 2021. <https://www.tarj.in>
7. Sh. Bobonazarov. Kompozitsiya mashg'ulotlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning muhim ekanligi.
8. Sh. Bobonazarov. Tasvirlarni grizayl texnikasida ishlashning o'ziga xosligi.
9. Innovative Development in Educational Activities
10. Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2022: 4.654 December, 2022
11. https://t.me/openidea_uz Multidisciplinary Scientific Journal December,